

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ АСОСИДА ЕРДАН
ФОЙДАЛАНУВЧИЛАР ЧЕГАРАЛАРИНИ КАРТАГА ТУШУРИШ

Ниёзов Қувончбек Холмирза ўғли

Мустақил тадқиқотчи “Ўздаверлойиҳа” ДИЛИ

Фаргона бўлинмаси директори

Кодиров Шавкатжон Бахронович

Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология

хизмати маркази бўлими бошлиғи

Саматова Гулбону Иброҳим қизи

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот

университети талабаси

Аннотация. Мамлакатимиз иқтисодиётининг турли соҳаларида, шунингдек, барча ҳудудларни рақамли кўринишдаги картага тушуриш, геодезик ишларни мониторинг қилишда, қурилиш соҳасида замонавий инновацион технологик дастурларни, хусусан Геоахборот тизим ва технологиялар (ГАТ) дастурини ишлаб чиқариш соҳасига тўғри қўллашнинг афзаллик томонлари ҳақида сўз боради. 2020 йилга “Илм-марифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб ном берилди. Бу ҳақда президентимиз Олий Мажлис аъзоларига 2020 йил 24 январ кунини йўллаган мурожаатномаларига кўра рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича бир қатор ислохотлар амалга оширилиши мўлжалланган.

Калит сўзлар. Харита, Геоахборот тизим, аэрофотосёмка, ортофотопланлар, GPS, SASPLANET, геодезия, картография.

Кириш. “Рақамли Ўзбекистон-2030” дастури доирасидаги фаолият асосида IT-паркларни ташкил этиш, “Электрон ҳукумат” тизимини янада такомиллаштириш ҳамда қурилиш, энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш,

архив, таълим, геология, қишлоқ ва сўв хўжалиги, кадастр соҳаларини тўлиқ рақамлаштириш кўзда тутилган эди.

Маъмурий-худудий бирликлар чегараларини белгилаш, ер ресурсларини хатловдан ўтказиш ҳамда яйлов ва пичанзорларда геобатаник тадқиқотларни ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора тадбирлари самарадорлигини ошириш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг қарори тасдиқланган.

Сўнги йилларда республикада ердан оқилона ва самарали фойдаланишни ташкил этиш, ер муносабатларини тартибга солиш, ерлардан фойдаланишда давлат назоратини кучайтириш борасида рақамли технологияларни қўллаш самарали натижага эришиш мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олиб ҳамда ерларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш юзасидан давлат назоратини кучайтириш, ер ресурсларини аниқ ҳисобини юритишни тизимли йўлга қўйиш, қишлоқ хўжалиги ерларидан, жумладан, суғориладиган, лалми ва яйлов ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 23-апрел, 299-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарорда Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишни назорат қилиш бўйича давлат инспекторлари ташкилий-ҳуқуқий шаклдан қатъий назар, ердан фойдаланувчилар томонидан уларга ажратиб берилган ерлардан фойдаланиш ҳолатини (молиявий хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда) мунтазам мониторинг қилиб бориш ҳуқуқига эга.

2018-2019 йилларда Корея давлатининг КОМПСАТ-3 ва КОМПСАТ-3А сунъий йўлдошлари ёрдамида Республика худудини тўлиқ қопловчи космик суратлар олинди ва суғориладиган ерлар ва аҳоли пунктлари учун 1:10 000 масштабдаги 5 712 та (100%) ва Республиканинг қолган (тоғ,

тоғолди ва чўл) худудлари учун 1:25 000 масштабдаги 3 608 та (100%), жами 9 320 та ортофотопланлар яратилди.

Кўчмас мулкни ҳисобга олиш, суғориладиган ерларни хатлов қилиш мақсадида Қашқадарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳри худудларида аэрофотосёмка ишлари бажарилди.

Аэросуратлардан фойдаланиб 6 724 та 1:2 000 масштабдаги ва 387 та 1:10 000 масштабдаги ортофотопланлар яратилди.(1-расм)/

Ортофотопланларда координаталар тизими жудаям катта аҳамиятга эга. Давлат координаталар тизими аниқланган маълумотларига асосан Гаусс-Крюгернинг ясси тўғри бурчакли кординаталарга қайта ҳисоблаб чиқилган. 1942 йилдаги геодезик координаталар тизими, нуқталарнинг координаталари давлат координаталар тизимида қабул қилинган бошланғич нуқтага нисбатан нуқтанинг координатаси ортофотоплан – аэрокосмик суратларни фотограмметрик усулда аниқ геодезик асосга (координата ва баландлик бўйича) боғлаб тайёрланган фотопланлардир.

1-расм. Ортофотопланларнинг номенклатура асосида жойлашуви

Дала кузатув жараёнида туман (шаҳар) ер кадастри дафтарида рўйхатга олинмаган ер участкалари аниқланган ҳолатда, ердан фойдаланувчилар ҳақидаги зарур маълумотлар (ер ажратиш бўйича ҳуқуқий ҳужжатлар, амалда фойдаланилаётган ер майдони, мақсади ва ерга эгалик қилиш ҳуқуқи ҳақидаги норматив ҳужжатлар ва қарорлари тўғрисидаги маълумотлар)

Свойство	Значение
Информация о растре	
Столбцы и строки	9190, 8103
Число каналов	3
Размер ячейки (X, Y)	0,5737, 0,5737
Размер без сжатия	213,05 MB
Формат	TIFF
Тип источника	Общий
Тип пиксела	целое число без знака
Глубина пиксела	8 Бит

3-расм. Ортофотопланнинг хусусиятлар

4-расм. SASPLANET дастурида растрни юклаш

SASPLANET дастуридан олинган растр маълумотларни жойга тўғри тушганлигини аниқлашимиз учун GPS қурилмасида ўлчанаётган жойни об-ҳаво шароити очиқ ва яхши бўлиши лозим, ер контурларини GPS қурилмасидан бирма бир ўлчаб, ортофотопланлар орқали тушурилган чегараларни атрибутив маълумотлари билан солиштириб чиқишимиз мақсадга

5-расм. GPS қурилмасининг менюси

мувофиқ (5-6 расм).

6-расм. GPS қурилмасини иш жараёнидаги кўриниши

Ер ресурларидан фойдаланишдаги ва уни рақамли кўринишга ўтказиш жараёнида дуч келишимиз мумкин бўлган муаммолар каторида ҳайдалма ерлар четидаги техник ишлов бериш технологиясининг нотўғри

кўлланилиши оқибатида юзага келадиган партов ерларнинг фермер балансида экин экилган ер статусида бўлиши ва бунинг натижасида қишлоқ хўжалигида фойдаланишдан манфаат бўлмаганлиги асносида ердан фойдаланувчи ва ер берувчи давлат идораси орасида тушунмовчиликлар юзага чиқади. Ушбу масаланинг қонун ҳужжатларида муқим ечими ҳам мавжуд эмас.

Хулоса

Ушбу мақола орқали фермер чегараларини ўзгармас худудий объектлар, яъни дала четидаги ўқ ариқлар, зовурлар, дала ва автомобиль йўллари ҳамда турли бошқа ўзгармас нуқтали чеклар асосида белгилаш ва доимий назорат қилиш, контурлар қисмларга ажратилган ҳолларда эса дала ўртасига мавсумий (муваққат) ариқларни жойлаштириш билан чегара белгисини ўрнатиш таклиф қилинди. Ариқнинг эни ва бошқа ўлчамлари худуд ва контурнинг объектив ва субъектив шароитлари асосида белгиланади.

Юқоридаги ишлар натижасида фермер хўжаликлари ёки бошқа қишлоқ хўжалиги ташкилотлари ўртасидаги келишмовчиликларни бартараф этишга эришиш имкониятлари кўриб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. S. Avezbayev, T. Karabayeva “Yer tuzish” 2005.
2. Abdurakhmonov S, Abdurahmanov I, Murodova D, Pardaboyev A, Mirjalolov N, Djurayev A. Development of demographic mapping method based on gis technologies. InterCarto, InterGIS. 2020;26:319-328. doi:10.35595/2414-9179-2020-1-26-319-328
3. Abdurakhmonov S. The study of regional demographic processes based on geographic information technology and cartographic methods (for example, the southern region of the Republic of Uzbekistan).

4. Jamshid Choriev, Turavoy Muslimov, Ramz Abduraupov, Azat Khalimbetov, Sarvar Abdurakhmonov. Fundamentals of developing and designing portable weirs for farmlands.

5. Sarvar Narzullayevich Abdurakhmonov, Olimjon Allanazarov, Uzbekkhon Burxanovich Mukhtorov, Zoirjon Mirjalalov, Nuriddin Tulkinovich, Abdurakhmonov Integration and Visualization of Information into the Database when Compiling Electronic Digital Demographic Maps.

6. Qosimjon Rahmonov. Yer munosabatlarini tartibga solishga doir qonun va me'yoriy hujjatlar to'plami [I qism], T., 2000.

7. A.N.Inamov, J.O.Lapasov, S.I.Xikmatullayev, Injenerlik geodeziyasi

8. T.X. Boltayev, Q. Raxmonov, O.M. Akbarov. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari.

Интернет сайтлар:

1. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/IMRAD>)
2. (www.dsingis.eu <http://geoinformatics.uz/dsingis/>)
3. <https://ru.woshrnfjg/rettgfds>

